

Кархут Володимир Ярославович
кандидат педагогічних наук, доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна
ORCID ID: 0009-0004-9449-6517

Галицький Олександр Вадимович
кандидат педагогічних наук, доцент
Український державний університет імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна
ORCID ID: 0000-0002-7694-3019

ПРОЄКТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ AI-СЕРВІСНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ КРОСПЛАТФОРМНОЇ СИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО РОЗКЛАДУ

Анотація. Статтю присвячено проєктуванню та практичній реалізації AI-орієнтованої сервісної платформи Alure для кросплатформеної системи управління навчальним розкладом закладу вищої освіти. Прикладні вимоги до системи сформульовано на основі MVP-логіки, що передбачає створення надійного ядра розкладу, ролей і даних із подальшим нарощуванням AI-та інтеграційних модулів, які можуть бути деактивовані без порушення основного сценарію. Ключовим архітектурним принципом визначено відокремлення предметної бізнес-логіки від клієнтського інтерфейсу: серверна частина відповідає за перевірку прав, регламентів розкладу, конфліктів, аудиту та станів інтеграцій, тоді як клієнт відображає лише результат і не ухвалює рішень щодо допустимості. Запропоновано модульну монолітну архітектуру з клієнтським рівнем на Flutter/Dart для Web та Android і серверним рівнем на Dart/Serverpod, що зменшує технологічний розрив між клієнтом і backend та спрощує self-hosted розгортання. Описано модель даних, яка охоплює користувачів, ролі, групи, викладачів, факультети, аудиторії, розклади, заняття, винятки, відвідуваність і записи згод, із використанням SQLite для MVP-сценарію та PostgreSQL для промислового розгортання. Окрему увагу приділено CLI-впровадженню (init, setup, start, status, doctor, backup, update), drag & drop-конструктору розкладу, серверній перевірці конфліктів, механізмам чернеток і публікації, а також диференційованим інтерфейсам адміністратора, викладача і студента. AI-функції розглянуто як підтримувальний шар, що пояснює конфлікти, пропонує варіанти слотів і формує аналітичні підсумки в межах моделі human-in-the-loop, не замінюючи детермінований scheduling engine. Сформульовано вимоги до безпеки, приватності й надійності — рольову модель доступу, двофакторну автентифікацію, журналювання дій, мінімізацію AI-контексту, режими GDPR/FERPA, резервне копіювання з manifest і checksum, а також підходи до тестування й критерії приймання. Результати підтверджують можливість практичної реалізації Alure як контрольованої, прозорої та надійної self-hosted AI-сервісної платформи для освітнього середовища.

Ключові слова: AI-сервісна платформа, університетський розклад, кросплатформеність, модульний моноліт, Serverpod, scheduling engine, human-in-the-loop, рольовий контроль доступу, self-hosted, приватність.

Вступ. Повсякденне управління навчальним розкладом у багатьох закладах вищої освіти досі тримається на сукупності неузгоджених таблиць, файлів і повідомлень, які створюються та оновлюються вручну й розповсюджуються розрізненими каналами. Така організація працює, доки кількість груп, викладачів, аудиторій і винятків залишається невеликою, проте з її зростанням кожна зміна — перенесення пари, заміна аудиторії, об'єднання груп у потік — починає вимагати ручної перевірки безлічі пов'язаних умов, які легко пропустити. Наслідком стають конфліктні заняття, застарілі версії розкладу й розбіжності між тим, що бачать адміністратор, викладач і студент. Це актуалізує потребу не в черговому інструменті

відображення подій, а в керованій цифровій системі, яка перевіряє обмеження, фіксує зміни й узгоджено доносить актуальний стан до всіх учасників освітнього процесу.

Теоретичні та методичні засади побудови таких систем — класифікація підходів до автоматизації, обґрунтування сервісної архітектури, моделі human-in-the-loop та вимог до приватності й контролю доступу — на сьогодні вже сформовано. Однак методична настанова не є працездатною системою: між архітектурним приписом і реальним розгортанням лежить низка прикладних рішень щодо технологічного стеку, моделі даних, способу інсталяції, поведінки системи за відмови інтеграцій та обсягу даних, які отримує AI. Особливо гостро ці питання постають в умовах обмежених ресурсів і вимоги самостійного розгортання, коли університет має отримати власний екземпляр системи й керувати ним без передавання даних зовнішньому SaaS-провайдеру. Саме перенесення обґрунтованих засад у площину контрольованої, придатної до реалізації та тестування системи й становить прикладну проблему цього дослідження.

Об'єктом прикладного проектування виступає AI-орієнтована сервісна платформа Alure, побудована не як один календарний екран, а як модульна система, ядром якої є розклад, а навколо нього — каталоги викладачів, груп і аудиторій, планувальник, сценарії публікації, сповіщення, зовнішні підключення та AI-рекомендації. Вимоги до неї сформульовано за MVP-логікою: спершу створюється надійне ядро розкладу, ролей і даних, а AI- та інтеграційні функції додаються як модулі, які можна деактивувати без зупинки основного сценарію. Наскрізним принципом реалізації є відокремлення предметної бізнес-логіки від клієнта: інтерфейс показує користувачеві зрозумілу дію, тоді як перевірку прав, регламентів розкладу, конфліктів, аудиту й станів інтеграцій виконує серверна частина, адже помилкове клієнтське рішення в цій предметній області здатне спричинити публікацію конфліктних занять або розкриття персональних даних. Відповідно до цього в статті послідовно розглянуто постановку завдання та вимоги за ролями, проектування архітектури й технологічного стеку, модель даних і серверне сховище, CLI-впровадження та self-hosted обслуговування, адміністративну панель із конструктором розкладу, інтерфейси студента й викладача, AI-функції та зовнішні інтеграції, а також механізми захисту й тестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прикладна реалізація системи університетського розкладу спирається одразу на кілька дослідницьких і нормативних напрямів, які доцільно розглянути окремо, оскільки кожен із них визначає свій клас проектних рішень.

Перший напрям описує саму природу задачі складання розкладу й обґрунтовує, чому вона потребує системного, а не календарного розв'язання. У класичному звіті A. Schaerf задачу timetabling формалізовано як розміщення зустрічей у часі за умови дотримання набору обмежень, причому автор наголошує на трудомісткості ручного розв'язання [2]. Оглядова праця M. C. Chen та співавторів узагальнює методи розв'язання університетської задачі — від OR-based технік і метаевристик до гіпер-евристичних, багатоцільових і гібридних підходів — і фіксує принципову тезу про унікальність конфігурації цієї задачі для кожного університету [3]. Систематизація S. Kristiansen та T. R. Stidsen доповнює цю картину, виокремлюючи освітній timetabling як самостійну дослідницьку галузь [4]. Сукупно ці праці обґрунтовують необхідність детермінованого ядра перевірки обмежень, однак залишають відкритим питання його інженерного втілення в кросплатформеній системі з ролями, аудитом і розгортанням.

Другий напрям стосується архітектури кросплатформених сервісних систем і контрактів взаємодії. Стандарт RFC 9110 описує HTTP як stateless-протокол прикладного рівня для розподілених інформаційних систем [14], а специфікація OpenAPI визначає мовно-незалежний спосіб опису HTTP-API [10], що разом формує основу формальних контрактів між клієнтом і сервером. На рівні клієнтських технологій офіційні матеріали Flutter обґрунтовують єдину кодову базу для Web, Android та інших середовищ [11] і наголошують на розмежуванні UI, даних і логіки застосунку [12]; на рівні backend документація Serverpod позиціонує його як

масштабований фреймворк для Flutter-розробників із підтримкою генерації коду, автентифікації, реального часу, БД і кешування [35; 36]. Ці джерела задають технологічний інструментарій, проте мають переважно довідковий характер і не дають цілісної архітектурної моделі для предметної області розкладу.

Третій напрям охоплює засади зберігання даних і керування конфігурацією self-hosted систем. Реляційні СУБД PostgreSQL [46] і SQLite з режимом Write-Ahead Logging [38] окреслюють спектр від промислового до MVP-розгортання, а методологія Twelve-Factor App визначає принцип винесення конфігурації у змінні середовища [40] у поєднанні з людиноорієнтованим форматом YAML [39]. Ці практики важливі саме для самостійного розгортання, коли університет адмініструє власний екземпляр системи, однак у літературі вони здебільшого розглядаються поза контекстом освітніх інформаційних систем.

Четвертий напрям стосується ролі штучного інтелекту в підтримці прийняття рішень та вимог до його надійності. Рамковий документ NIST AI RMF визначає характеристики trustworthy AI — валідність, безпечність, стійкість, підзвітність, прозорість, пояснюваність, захищеність приватності та справедливність [28], що узгоджується з рекомендаціями щодо проектування human-AI interaction [26] і трактуванням інтерпретованості як подання змісту рішень у зрозумілих людині термінах [27]. Ці джерела обґрунтовують модель human-in-the-loop, у якій AI пояснює й рекомендує, а не ухвалює рішення автономно, проте не специфікують механізмів технічного обмеження AI-контексту в реальній системі.

П'ятий напрям визначає засади безпеки, контролю доступу та приватності освітніх даних. Модель рольового контролю доступу R. Sandhu та співавторів асоціює права з ролями, а користувачів — із членством у ролях [30]; рекомендації OWASP API Security наголошують на перевірці авторизації на рівні кожного об'єкта за його ідентифікатором [32]; настанови NIST щодо керування журналами безпеки [33] та посиленої автентифікації [31] формують вимоги до аудиту й двофакторного доступу. Нормативну рамку приватності задають GDPR [23], Закон України «Про захист персональних даних» [22] і орієнтири FERPA щодо освітніх записів [45], а концептуальне підґрунтя — таксономія приватності D. Solove [25] і принципи Privacy by Design A. Savoukian [24]. Ці праці визначають окремі вимоги до захищеної архітектури, але не інтегрують їх у єдиний контур self-hosted платформи розкладу з мінімізацією даних, що передаються AI.

Отже, наявний доробок ґрунтовно опрацьовує окремі складові: алгоритмічну природу розкладу, технології кросплатформеної розробки, практики зберігання й конфігурації, надійність AI та засади приватності й контролю доступу. Проте ці напрями розвиваються здебільшого ізольовано, а інженерне завдання їх поєднання — реалізація детермінованого scheduling engine з AI-рекомендаційним шаром у межах модульної монолітної self-hosted архітектури з рольовим доступом, аудитом, режимами приватності та контрольованим CLI-розгортанням — залишається поза системною увагою. На відміну від попередньої праці серії, де обґрунтовано теоретичні та методичні засади такої платформи, це дослідження зосереджене на її прикладній реалізації, що й становить його предметну нішу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні прикладних рішень щодо проектування та практичної реалізації AI-орієнтованої сервісної платформи для кросплатформеної системи управління університетським розкладом. Передбачено сформулювати вимоги до системи за ролями на основі MVP-логіки, обґрунтувати архітектуру й технологічний стек із відокремленням предметної бізнес-логіки від клієнта, спроектувати модель даних і описати реалізацію CLI-впровадження, конструктора розкладу, інтерфейсів учасників, AI-функцій та механізмів захисту. Особливу увагу приділено принципу human-in-the-loop, за яким AI пояснює конфлікти й формує рекомендації, не підмінюючи детермінований scheduling engine в ухваленні рішень

Подання основного матеріалу дослідження.

У межах проєкту Alure подається не як один календарний екран, а як сервісна платформа з модульною структурою. Її ядром є розклад, однак навколо нього формуються каталоги викладачів, груп і аудиторій, планувальник розкладу, сценарії публікації, сповіщення, зовнішні підключення та AI-рекомендації. Саме тому прикладне впровадження поділено на кілька взаємопов'язаних рівнів: клієнтський шар Web/Android, серверний рівень Dart/Serverpod, рівень даних SQLite та PostgreSQL, шар CLI-адміністрування, шар AI-аналітики та рівень захисту.

Логічна архітектура Alure

Рисунок 1.1 - Логічна архітектура AI-орієнтованої сервісної платформи Alure

Постановка завдання для Alure впливає з потреби ЗВО мати єдине кероване середовище для формування, перевірки, публікації та розповсюдження розкладу. У стартовій версії система повинна охоплювати базові сценарії адміністратора, викладача й студента, не перетворюючись на надто ускладнену організаційну платформу. Саме тому вимоги сформульовано з урахуванням MVP-логіки: спочатку створюється надійне ядро розкладу, ролей, даних і розгортання, а додаткові AI- та інтеграційні функції створюються як модулі, які можуть бути деактивовані без порушення головного сценарію.

Головною вимогою є відокремлення ключової бізнес-логіки від користувацького інтерфейсу. Web- або Android-клієнт не повинен самостійно визначати, чи має користувач право змінювати пару, чи допустима аудиторія, чи можна оприлюднити розклад з колізією. Ці рішення належать серверній частині, оскільки вона має повний доступ до ролей, каталогів, правил, журналів і станів системи.

Метою практичної реалізації є створення AI-орієнтованої сервісної платформи, яка забезпечує централізоване управління навчальним розкладом ЗВО і надає різним користувачам відмінні інтерфейси доступу. Для адміністратора система є операційним середовищем управління довідниками, розкладом, конфліктами й публікаціями. Для викладача вона є індивідуальним календарем навантаження з деталями занять і можливістю перегляду оновлень.

Для студента вона є швидким джерелом актуального розкладу на день або тиждень, подробиць заняття, сповіщень і допоміжних навчальних служб.

Призначення стартової версії полягає у переведенні розкладу з сукупності неузгоджених таблиць і повідомлень у керовану цифрову систему. У рамках MVP реалізуються: базова авторизація, ролі користувачів, довідники викладачів, груп та аудиторій, планувальник розкладу, збереження чернеток, перевірка конфліктів, оприлюднення розкладу, CLI-впровадження, створення резервних копій, аудит і базові AI-рекомендації. Складні модулі, зокрема Study Buddy, Study Music AI і розширена AI-підтримка, розглядаються як допоміжні служби, що не повинні зупиняти функціонування ядра.

Функціональні вимоги системи окреслюються ролями. Адміністратор має мати доступ до web-панелі, де можна створювати та редагувати викладачів, групи, аудиторії, конфігурацію, розклад і регламенти контролю. Він повинен бачити колізії, статуси занять, незаплановані пари, чернетки, журнал оновлень і результати AI-аналізу. Окремою вимогою є можливість оприлюднення розкладу тільки після контролю обов'язкових умов.

Викладач повинен бачити власний персональний розклад на день і тиждень, стани занять, посилання, аудиторії, групи та коментарі. Якщо викладачу дозволяється подавати уточнення або повідомлення, ця дія повинна додавати запит, а не безпосередньо змінювати розклад. Студент повинен бачити розклад власної групи, подробиці заняття, відомості про вікна, зміни, сповіщення, обліковий запис і персональні налаштування. Для двох ролей важливо, щоб інтерфейс не відкривав адміністративні функції, а збої доступу були керованими.

Функцію	Ключові функції	Лімітування доступу
Адміністратор	Довідники, конструктор розкладу, чернетки, публікація, конфлікти, AI-аналітика, налаштування	Не має обходити системні регламенти без запису в аудиті
Викладач	Перегляд власного розкладу, статусів, груп, подробиць заняття, коментарів і оновлень	Не змінює чужі заняття та не публікує розклад
Студент	Перегляд денного/розкладу на тиждень, деталей пари, нотифікацій, профілю	Не має доступу до адміністративних каталогів і персональних даних інших учасників
Системний адміністратор	CLI init/setup/start/status/doctor, конфігурація, backup, restore, update	Працює із серверним рівнем, але не піднімає предметне адміністрування розкладу

Таблиця 1.1 - Ключові функціональні вимоги за ролями

Нефункціональні вимоги до продуктивності, доступності, безпеки та масштабування

Нефункціональні вимоги визначають рівень роботи платформи. Продуктивність системи повинна забезпечувати оперативне відкриття розкладу на день і тиждень, надійне функціонування конструктора й контрольовану реакцію на фіксацію змін. Для цього застосовується `prefetch`, локальний кеш, серверна інвалідація кешу та відокремлення важких операцій від головного сценарію відображення розкладу.

Доступність означає, що відмова зовнішнього підключення не повинна зупиняти ядро системи. Якщо недоступний Moodle, Google Calendar, Telegram, Google Maps або AI-провайдер, користувач має отримати заглушку або повідомлення, а головний розклад має лишатися доступним. Для серверного рівня це означає керовані помилки, перевірки працездатності і режим технічного супроводу.

Безпека охоплює авторизацію, ролі, 2FA для адміністративного доступу, журналювання дій, обмеження AI-контексту, створення резервних копій та конфіденційність. Для API береться до уваги рекомендація OWASP API Security Top 10: «Object level authorization checks should be considered in every function that accesses a data source using an ID from the user» [32]. Це означає, що перевірка доступу має здійснюватися не лише на рівні екрана, а й на рівні кожної API-точки, яка отримує ID об'єкта.

Загальна архітектура Alure побудована як модульна монолітна архітектура із чітким розмежуванням відповідальності. Клієнтський шар виконується на Flutter і Dart для Web та Android. Backend реалізується на Dart із Serverpod, а серверне сховище може функціонувати з SQLite у MVP-режимі та PostgreSQL у промисловому сценарії. Для взаємодії клієнтів із сервером застосовуються HTTP-інтерфейс та WebSocket-сповіщення.

Таке рішення скорочує кількість технологічних контекстів. Оскільки клієнтська та серверна частини використовують Dart, частина моделей, підходів до типізації та стилю розробки стає спільною. Водночас серверна частина залишається самостійним джерелом достовірних даних і не переносить критичні перевірки на клієнтський шар. Це особливо суттєво для розкладу, де неправильне клієнтське рішення може призвести до публікації конфліктних пар або розкриття особистих даних.

Вибір Flutter і Dart для клієнтської частини обґрунтований багатоплатформним типом системи. Офіційний ресурс Flutter формулює його призначення як можливість «Build, test, and deploy beautiful mobile, web, desktop, and embedded experiences from a single codebase» [11]. Для Alure це означає, що web-адмінка, Android-клієнт і потенційні desktop/iOS-варіанти можуть розвиватися в спільній дизайн-системі та з узгодженою логікою звернення до backend.

Web-клієнт створений насамперед для адміністратора. Він повинен підтримувати широкі таблиці, фільтри, sidebar, діалогові вікна, планувальник розкладу та панель колізій. Android-клієнт орієнтований на щоденний сценарій студента й викладача: оперативне відкриття розкладу на день, перегляд наступної пари, одержання сповіщень, доступ до облікового запису та інтеграцій. Тому кросплатформність не означає однакові екрани, а означає єдину технічну базу та узгоджений API-контракт.

У клієнтській архітектурі варто розділяти UI-компоненти, статус, репозиторії та службовий шар. Офіційна документація Flutter щодо архітектури застосунків наголошує на побудові зрозумілої структури додатку та розмежуванні відповідальності [12]. У межах Alure це здійснюється через самостійні модулі: `schedule`, `auth`, `profile`, `admin`, `notifications`, `integrations` та AI. Кожен модуль отримує дані через API, але не копіює регламенти серверної частини.

Backend Alure здійснюється на Dart із Serverpod як модульна монолітна архітектура. Офіційна документація Serverpod характеризує його як «an open-source, scalable backend framework built specifically for Flutter developers» [36]. Це відповідає меті проекту: зменшити технологічний розрив між клієнтською та серверною частиною, підтримати типізовані моделі й забезпечити зручну розробку API для Flutter-клієнтів.

Модульну монолітну архітектуру обрано замість мікросервісів, оскільки перша редакція системи має бути досяжною для реалізації, тестування й розгортання в бакалаврському проєкті. Логічні модулі Auth, Schedule, Admin, AI, Integrations, Backup, Audit і Notifications можуть мати самостійні служби та репозиторії, але розгортатися як один процес. Це скорочує складність DevOps, спрощує транзакційність і робить self-hosted модель простішою для ЗВО.

Dart також доречний для серверного сценарію. Офіційна сторінка Dart для server-side створення вказує, що Serverpod підтримує «code generation, authentication, real-time communication, databases, and caching» [35]. Для Alure ці можливості відповідають основним потребам: генерація контрактів серверної частини, авторизація, WebSocket-сповіщення, взаємодія з БД і кешування поточного розкладу.

REST-інтерфейс використовується для основних CRUD-операцій: створення та коригування викладачів, груп, аудиторій, розкладів, пар, override-записів, повідомлень і налаштувань. HTTP як основа такого API є прикладним протоколом, який у RFC 9110 визначено так: «The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is a stateless application-level protocol» [14]. Для Alure це означає, що кожен запит повинен містити достатній контекст авторизації, а статус користувача не можна неявно зберігати тільки в серверному процесі.

OpenAPI використовується як спосіб опису контрактів між користувацькою та серверною частиною. Специфікація OpenAPI визначає «standard, programming language-agnostic interface description for HTTP APIs» [10]. У практичній реалізації це дозволяє описати API-точки, схеми запитів, відповіді, збої, ролі доступу й лімітування, а також полегшує тестування інтеграції між командами користувацькою та серверною частиною.

Модель даних Alure відображає предметну область навчального розкладу ЗВО. Вона має поєднувати учасників, ролі, групи, викладачів, факультети, аудиторії, розклади, заняття, винятки, відвідуваність, нотифікації, consent records і технічні метадані. Основна вимога до моделі - вона повинна підтримувати не тільки актуальний стан, а й журнал оновлень, аудит і можливість відновлення.

У рамках MVP SQLite може використовуватися як простий локальний варіант, однак production-розгортання має мати можливість мігрувати на PostgreSQL. PostgreSQL офіційно характеризується як «a powerful, open source object-relational database system» [46]. Це робить його доречним для більшого університетського навантаження, складніших індексів, одночасних запитів і стабільнішого адміністрування.

Спрощена модель даних Alure

Рисунок 2.2 - Спрощена структура даних системи Alure

Сутність User є центральною для авторизації та персоналізації. Вона містить електронну скриньку, роль, зв'язок із групою або викладачем, стан 2FA, параметри сповіщень і прапорець `analytics_opt_out`. Роль користувача визначає стартовий екран і доступні дії. Для адміністратора відкривається web-панель; для студента - розклад групи на день або тиждень; для викладача - персональний розклад і стани занять.

Сутність Group описує академічну групу: код, курс, факультет, затверджену кількість студентів, куратора та перелік студентських електронних скриньок. Ці дані потрібні не тільки для відображення, а й для перевірки місткості аудиторії, персоналізації розкладу та налаштування доступу студентів. Сутність Teacher містить ім'я, прізвище, email, факультет, кафедру, вподобання та можливі обмеження доступності. Вона водночас є довідниковим об'єктом для формування і профілем користувача, якщо викладач входить у систему.

Сутність Schedule є контейнером розкладу для групи, факультету або періоду. Вона містить `group_id`, назву, `valid_from`, `valid_to`, `start_date` і `status`. Статус визначає, чи розклад є draft-версією, опублікованою версією, архівом або проміжним варіантом. Завдяки цьому адміністратор може працювати з draft-версією, не змінюючи відразу розклад, який бачать студенти.

Сутність Lesson описує окрему пару: предмет, тип заняття, викладача, групу, аудиторію, день, слот, `week_type` і прапорець `one_time`. Вона є головним об'єктом перевірки конфліктів. Якщо змінюється аудиторія, час або викладач, серверна частина контролює зайнятість всіх пов'язаних ресурсів. `LessonOverride` застосовується для винятків: скасування заняття, перенесення, заміна аудиторії, зміна викладача або разову примітку. Це надає змогу не ламати базовий розклад через тимчасову корекцію.

SQLite застосовується як базовий варіант для MVP, локального тестування або невеликого самостійного розгортання. Для підвищення надійності варто використовувати WAL mode. Офіційна документація SQLite вказує: «A new Write-Ahead Log option [...] is available» [38]. Для Alure це означає можливість покращити роботу з короткими транзакціями й одночасним читанням, не ускладнюючи початкову редакцію системи.

PostgreSQL передбачається як промислова опція для більших університетів, де потрібні паралельні запити, сильніші механізми адміністрування, індексація та стабільна взаємодія з багатьма користувачами. Перехід від SQLite до PostgreSQL не має коригувати клієнтські API. Це досягається через репозиторний шар backend, який приховує окрему БД від frontend.

CLI `alure` є інструментом системного адміністратора. Його призначення - забезпечити розгортання системи контрольованим і повторюваним. У стартовій версії CLI не повинен бути складним DevOps-фреймворком, але має охоплювати основні дії: початкове налаштування, налаштування, старт, перевірку стану, перевірку, оновлення, backup і restore. Такий підхід відповідає моделі самостійного розгортання: університет отримує власний екземпляр системи й може власноруч керувати сервером.

Конфігурація системи поділяється на несекретні параметри YAML і закриті параметри `.env`. YAML є практичним форматом для зрозумілих налаштувань; у специфікації YAML 1.2.2 зазначено, що YAML є «a data serialization language designed to be human-friendly» [39]. Закриті параметри, зокрема ключі інтеграцій і токени, повинні зберігатися відокремлено від базового конфігу.

Сценарій розгортання та обслуговування

Рисунок 2.3 - Сценарій CLI-впровадження та обслуговування Alure

Команда `alure init` створює початкову файлову структуру системи: `config`, `data`, `storage`, `backups`, `logs` і базовий `YAML`-конфіг. Вона не має запускати сервер або коригувати зовнішні налаштування операційної системи. Її завдання - підготувати робочий каталог Alure та створити очевидну початкову точку для системного адміністратора.

Команда `alure setup` здійснює підготовку бази даних, міграцій, технічних параметрів і контроль базових залежностей. Якщо порт заблокований, БД недоступна або конфіг неповний, `setup` не повинен тривати без повідомлення. Помилка має містити стислу причину й рекомендовану дію. Команда `alure start` запускає `backend` у `foreground`-режимі на порту 8080 або на порту, вказаному в конфігурації. Для дипломної реалізації це простіше, ніж формування повноцінного `system service`, але зберігає можливість додати `service mode` надалі.

Команда	Призначення	Очікуваний результат
<code>alure init</code>	Формування структури проекту та базового <code>YAML</code> -конфігу	Каталоги й <code>config</code> створені без запуску сервера
<code>alure setup</code>	Підготовка БД, міграцій і системних параметрів	Система готова до першого запуску або повертає кероване повідомлення про збій
<code>alure start</code>	Старт <code>backend</code> у <code>foreground</code> -режимі	Сервер слухає налаштований порт
<code>alure status</code>	Перегляд поточного статусу процесу й версії	Адміністратор переглядає порт, режим і статус

alure doctor	Діагностика ОС, конфігу, БД, портів і повноважень	Відображено список проблем і рекомендацій
alure backup create/list/restore	Управління резервними копіями	Backup має manifest і checksum, restore контролює цілісність
alure update	Оновлення з попереднім backup і міграціями	Система оновлена або повернена до попереднього статусу

Таблиця 1.4 - CLI-команди стартової версії Alure

YAML-конфіг містить параметри, які не є секретними: host, port, public_url, allowed_origins, database mode, cache TTL, режим обслуговування, enabled modules і регламенти повідомлень. Цей поділ робить конфіг читабельним для адміністратора й дає змогу коригувати поведінку системи без редагування коду. Водночас закриті параметри - OAuth client secret, Telegram token, API keys, fallback secret - мають зберігатись в .env або в безпечному secret storage.

Методологія Twelve-Factor App визначає принцип конфігурації так: «The twelve-factor app stores config in environment variables» [40]. Для Alure це означає, що конфігурація, яка відрізняється між середовищами, не має бути жорстко прописана в код. У бакалаврській реалізації це реалізується через .env-секрети та YAML-параметри, а CLI doctor контролює, чи усі потрібні значення визначені.

Оновлення системи має бути захищеним процесом. Перед виконанням alure update система створює backup, перевіряє його checksum, фіксує поточну редакцію, завантажує новий реліз, запускає міграції та виконує перевірки працездатності. Якщо один з кроків завершується помилкою, адміністратор має отримати повідомлення, а система не має лишатися в неясному стані.

Режим обслуговування використовується для технічного обслуговування. У цьому режимі типові користувачі бачать повідомлення про тимчасову недоступність, а адміністратори можуть виконувати перевірки, restore або корекцію конфігурації. Команда alure start --admin запускає сервер у режимі, де доступ відкритий лише адміністративним ролям.

Адміністративна панель є головним операційним середовищем для фахівця, який здійснює управління розкладом. Вона реалізується у web-версії, оскільки розгорнуті таблиці, drag & drop-конструктор, фільтри, діагностика конфліктів і пакетні операції вимагають широкого екрана. Android-версія не має дублювати повну адмінку, щоб не створювати ризики неправильного коригування та ускладнення безпеки.

UI-підхід системи базується на світло-блакитному dashboard-стилі: світле тло, білі картки, блакитні акценти, заокруглені компоненти, зрозумілі таблиці й стабільні модальні вікна. Така візуальна модель необхідна не як декоративний елемент, а як інструмент зменшення розумового навантаження адміністратора, який працює зі значною кількістю пов'язаних сутностей

Рисунок 1.4 - Use-case модель основних ролей системи Alure

Головна сторінка адмін-панелі виконує роль навігаційного центру. Вона показує швидкі дії, останні зміни, стан системи, число колізій, останнє оприлюднення розкладу та доступ до ключових модулів. Для адміністратора суттєво не починати роботу з порожньої таблиці, а відразу переглядати, які частини системи вимагають уваги.

Модуль викладачів містить пошук, таблицю, обліковий запис, кафедру, факультет, електронну скриньку (email), завантаження та доступність. Модуль груп містить код групи, навчальний курс, кількість студентів, факультет, куратора та список електронних скриньок. Модуль аудиторій містить корпус, номер, ємність, оснащення, статус доступності й зайнятість. Усі ці каталоги потрібні не лише для відображення, а й для валідаторів розкладу.

Drag & Drop-конструктор є ключовим інструментом адміністратора. Він складається з тижневої сітки, панелі незапланованих пар, фільтрів і бічної панелі деталей. Нерозміщені пари виступають як основа для розміщення, а тижнева сітка - як простір формування. Під час перетягування слот позначається відповідно до стану: зелений позначає допустиме розміщення, жовтий - допустиме із застереженням, червоний - недопустиме.

Autosave не має дорівнювати публікації. Він зберігає чернетку, щоб адміністратор не втратив роботу, але студенти й викладачі не бачать ці зміни до остаточного підтвердження. Ctrl+S або кнопка збереження відкриває сценарій фінального збереження, де адміністратор переглядає кількість оновлень, колізії й попередження. Цей підхід захищає від випадкової публікації неперевіреного розкладу.

Edit lock необхідний для ситуації, коли кілька адміністраторів можуть коригувати один розклад. Якщо один учасник відкрив чернетку в режимі коригування, інший має переглядати або readonly-режим, або повідомлення про активне блокування. Lock має мати timeout і запис у журнал аудиту, щоб запобігти вічному блокуванню після нештатного закриття веббраузера.

Контроль конфліктів реалізується як набір серверних валідаторів. До важливих конфліктів належать перетин викладача, накладення групи, подвійне використання аудиторії, замала місткість аудиторії та невідповідність оснащення. До застережень належать надмірні вікна, небажаний час, значне завантаження дня або неідеальний розподіл аудиторій.

Стани пар мають єдину колірну модель: заплановано, змінено, скасовано, перенесено, онлайн, конфлікт, чекає підтвердження. Суттєво, щоб статуси були не лише візуальними, а й текстовими, оскільки користувачі можуть мати відмінне розрізнення кольорів. Для доступності можна додати tooltip-пояснення та ARIA-мітки.

Студентський і викладацький інтерфейси мають відмінну логіку, ніж адмін-панель. Їхня ціль - не редагування, а оперативне одержання актуальних відомостей. Власне тому вони повинні бути простішими, мати менше таблиць, більше карток і ясний акцент на актуальних подіях. Backend при цьому лишається тим самим, але відповіді API адаптуються до ролі користувача.

Для студентів і викладачів особливо суттєві mobile-first сценарії. Заняття може змінитися перед стартом, аудиторія може бути перенесена, а повідомлення має надійти оперативно. Тому інтерфейс має поєднувати кешований перегляд і можливість отримувати realtime-події або push-сповіщення.

Розклад на день студента є стартовим екраном. Він відображає поточний день, найближчу пару, час, аудиторію, викладача, тип заняття, статус і стислі зміни. Якщо в розкладі є вікно, система відображає його як окремий блок, а не змушує студента вручну обчислювати інтервал між парами. Цей підхід підвищує практичну корисність системи.

Розклад на тиждень дає огляд всіх занять за тиждень, разом з чисельником/знаменником або іншими типами week_type. Для мобільного інтерфейсу варто використовувати горизонтальне перемикачання днів, а не велику таблицю. Подробиці заняття відкриваються у картці або діалоговому вікні й містять предмет, тип, викладача, аудиторію, примітку, онлайн-посилання, статус і пов'язані сповіщення.

Викладацький розклад на день показує власні заняття викладача, групи, аудиторії, типи занять, статуси й коментарі. На відміну від студентського режиму, викладач часто працює з декількома групами протягом дня, тому важливо показувати не лише предмет, а й групу, потік, корпус і ймовірні переміщення між аудиторіями.

Розклад на тиждень викладача використовується для контролю навантаження. Він має допомагати швидко оцінити насичені дні, вікна, перенесення й скасування. Якщо викладач має дозвіл додавати коментар до пари, така примітка має проходити через backend і фіксуватися як подія. Якщо примітка видима студентам, це має бути явно позначено.

Профіль користувача користувача містить базові дані облікового запису, роль, прив'язку до групи або викладача, налаштування сповіщень, статус 2FA, інтеграції та приватності-параметри. Для студентів можуть бути дозволені досягнення, наприклад за регулярне завантаження розкладу, своєчасну реакцію на зміни або участь в освітніх сценаріях. Для викладачів досягнення не мають перетворюватися на оцінювання роботи, якщо це не узгоджено політиками ЗВО.

Сповіщення розділяються за каналами: push, email, Telegram і внутрішні повідомлення. Також задається пріоритет: критичні повідомлення про скасування або перенесення, типові зміни аудиторії, інформаційні повідомлення та індивідуальні нагадування. Quiet mode дає змогу користувачеві обмежити сповіщення у визначений час, але критичні зміни розкладу можуть мати окрему політику доставки.

Telegram-інтеграція може використовувати Bot API. Офіційна документація Telegram визначає Bot API як «an HTTP-based interface» [42]. У системі Alure це означає, що Telegram використовується як канал доставки сповіщень, але не як джерело істини. Якщо Telegram недоступний, повідомлення фіксується в черзі або відображається у внутрішньому центрі сповіщень.

AI-функції в Alure не замінюють deterministic scheduling engine. Вони працюють як підтримувальний шар: пояснюють конфлікти, пропонують варіанти слотів, створюють аналітичні підсумки, допомагають у комунікації та можуть підтримувати студента через

допоміжні модулі. NIST AI RMF описує ознаки надійних AI-систем як «valid and reliable, safe, secure and resilient, accountable and transparent, explainable and interpretable, privacy-enhanced, and fair» [28]. Ці характеристики застосовано як орієнтир для лімітування AI-контексту й контролю людини.

Зовнішні підключення мають працювати модульно. Moodle, Telegram, Google Calendar і Google Maps не мають бути обов'язковими для основної роботи розкладу. Якщо інтеграція деактивована, система показує заглушку або працює в спрощеному режимі. Такий підхід зменшує кількість критичних вузлів збою.

Генератор розкладу складається з deterministic engine і AI assistant. Deterministic engine контролює hard constraints: зайнятість викладача, групи, аудиторії, місткість, тип заняття й оснащення. AI assistant працює з уже структурованими даними і не має власноруч коригувати базу даних. Він може роз'яснити, чому виник конфлікт, запропонувати декілька альтернативних слотів і відобразити, який варіант створює менше застережень.

AI-аналітика для адміністратора може показувати KPI: число колізій, число незапланованих пар, перевантажені дні, найзавантаженіші аудиторії, групи з найбільшою кількістю вікон і викладачів з незбалансованим навантаженням. Результат AI має бути зрозумілим: система повинна показати не лише пораду, а й дані, на яких вона спирається.

Moodle-інтеграція може використовуватися для одержання освітніх подій, навчальних курсів, термінів або посилань. Офіційна документація Moodle вказує, що Moodle має «a full-featured Web Service framework» [41]. Для Alure це означає здатність інтегруватися з LMS як із зовнішнім каналом або споживачем даних, але не переносити всю логіку розкладу на Moodle.

Google Calendar застосовується для експорту або синхронізації подій. Документація Google Calendar API визначає його як «a RESTful API that can be accessed through explicit HTTP calls» [6]. У Alure календарна інтеграція може додавати події для студентів або викладачів, проте основна перевірка колізій лишається у backend. Якщо синхронізація не вдалася, розклад у системі не має вважатися втраченим.

Google Maps Platform може використовуватися для орієнтації між будівлями або показу локації аудиторії. Google вказує, що Maps Platform пропонує «[...] a wide variety of APIs and SDKs for Android, iOS, Web, and Cross-Platform development [...]» [43]. У межах Alure ця інтеграція є додатковою: якщо Maps недоступний, учасник переглядає текстову адресу або повідомлення про недоступність маршруту.

Smart Free Time аналізує вікна між парами та надає корисні сценарії: підготовка до наступного заняття, перехід між будівлями, відпочинок або консультація. Ця функція не має бути нав'язливою. Вона використовує лише необхідний мінімум даних: розклад користувача, тривалість вікна, корпуси та конфігурацію користувача.

Study Buddy створений для пошуку освітнього партнера за спільними вікнами, навчальними дисциплінами або групами. Через чутливість соціальних зв'язків ця функція має бути необов'язковою і працювати лише за згодою. Study Music AI є менш суттєвим модулем, який може пропонувати музику або фокус-режим для навчання. Він не має збирати надмірні поведінкові дані.

Захист і тестування є завершальними елементами прикладного впровадження. Для Alure суттєво не тільки сформувати екрани та API, а й довести, що система коректно контролює ролі, зберігає дані, відновлюється з backup, не ламається без інтеграцій і не передає AI зайвий контекст.

Оцінювання працездатності виконується на рівні unit-тестів, інтеграційних тестів, контролю працездатності, ручних сценаріїв приймання та перевірки помилок. Суттєвим є не абсолютний промисловий масштаб, а підтвердження того, що MVP працює стабільно в межах заявлених сценаріїв.

Основним способом входу є вхід через Google Workspace. Документація Google щодо OpenID Connect вказує, що їхня реалізація OAuth 2.0 для authentication «conforms to the OpenID Connect specification» [44]. Для Alure це означає, що корпоративна електронна скринька університету може використовуватися як основа ідентифікації, а доменні обмеження допомагають відфільтрувати сторонніх учасників.

Резервний вхід потрібен для аварійних або спеціальних сценаріїв, коли Google login недоступний. Він може використовувати email, security token і 2FA. Токен fallback-входу не має зберігатись відкритим текстом: у БД зберігається хеш, а 2FA secret - у зашифрованому вигляді. Після кількох невдалих спроб застосовується тимчасове блокування, а усі спроби входу записуються в журнал аудиту.

Журнали аудиту фіксують критичні події: login, logout, failed 2FA, зміну ролей, корекцію розкладу, публікацію, імпорт, старт AI-аналізу, застосування AI-рекомендації, backup і restore. NIST SP 800-92 характеризує потребу у «sound computer security log management» [33]. Для Alure це означає, що логи мають бути не випадковим console output, а керованою підсистемою з типами подій, рівнями важливості, retention-політикою та захистом від несанкціонованого редагування.

PSUEAE opt-out дає можливість користувачеві відмовитися від майбутнього збору продуктово-сценарної аналітики. Така відмова не повинна видаляти службові журнали аудиту, бо вони потрібні для безпеки, але має припинити збір необов'язкових аналітичних подій. GDPR вимагає, щоб особисті дані опрацьовувалися «lawfully, fairly and in a transparent manner» [23]. Український Закон «Про захист персональних даних» визначає особисті дані як «відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу» [22].

FERPA-режим може використовуватися як додаткова модель приватності для освітніх даних. Офіційний ресурс U.S. Department of Education пояснює, що FERPA пов'язана з правами щодо student education records [45]. У Alure це не означає автоматичне застосування американського законодавства, але надає корисний орієнтир для відокремлення освітніх записів, повноважень доступу та згод. AI-контекст повинен проходити мінімізацію: модель отримує лише конкретний фрагмент розкладу або колізії, а не цілісну базу учасників.

Таким чином, використання відкритих онлайн-курсів є доцільним як додатковий освітній ресурс: вони дозволяють швидко інтегрувати сучасні практики у навчання, розширюють доступ до якісних матеріалів та забезпечують студентів можливістю порівнювати локальний і міжнародний досвід.

Висновки. В рамках статті узагальнено практичні результати проектування AI-орієнтованої сервісної платформи Alure для кросплатформеної системи університетського розкладу. Визначено, що ефективна реалізація такої системи потребує не окремого календарного інструмента, а цілісної сервісної платформи, яка поєднує керування користувачами, ролями, викладачами, академічними групами, аудиторіями, заняттями, змінами, інтеграціями, аудитом і резервним копіюванням. Такий підхід дає змогу розглядати розклад як керовану інформаційну систему, а не лише як набір подій або таблиць.

Обґрунтовано архітектуру платформи, у якій клієнтський рівень реалізується на Flutter/Dart для Web та Android, а серверна частина — на Dart/Serverpod у форматі модульного моноліту. Це дозволяє зберегти єдину логіку взаємодії між клієнтами й backend-рівнем, не дублювати критичні перевірки на стороні інтерфейсу та забезпечити контрольовану роботу з даними. У межах практичного проектування сформовано модель даних Alure, що охоплює користувачів, ролі, викладачів, групи, факультети, аудиторії, розклади, заняття, винятки, відвідуваність і записи згод. Також описано використання SQLite для MVP-сценарію, PostgreSQL для production-розгортання, CLI-впровадження, резервного копіювання, manifest і checksum.

Розроблена логіка адміністративної панелі, конструктора розкладу, студентського та викладацького інтерфейсів підтверджує, що Alure може підтримувати різні сценарії роботи залежно від ролі користувача. Адміністратор отримує інструменти для керування довідниками, чернетками, конфліктами й публікацією розкладу; викладач — доступ до власного навантаження й оновлень; студент — актуальний денний і тижневий розклад, деталі занять та сповіщення. Окремо визначено, що AI-модуль має виконувати допоміжну функцію: пояснювати конфлікти, пропонувати варіанти слотів, формувати аналітичні підказки й підтримувати користувачів, але не змінювати розклад без контролю відповідальної особи. Запропоновані механізми авторизації, 2FA, ролівої перевірки доступу, audit logs, privacy-обмежень, health-checks і критеріїв приймання забезпечують контрольованість, надійність і безпечність платформи. Отже, результати другого розділу підтверджують можливість практичної реалізації Alure як модульної self-hosted AI-сервісної платформи для керування університетським розкладом.

Список використаних джерел

- [1]. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18> (дата звернення: 29.04.2026).
- [2]. A. Schaerf, «A survey of automated timetabling», CWI Report CS-R9567. Amsterdam: Centrum Wiskunde & Informatica, 1995. URL: <https://ir.cwi.nl/pub/4935/4935D.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [3]. M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, «A survey of university course timetabling problem: perspectives, trends and opportunities», IEEE Access, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021. URL: <https://www.graham-kendall.com/papers/chenetal2021a.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [4]. S. Kristiansen and T. R. Stidsen, «A comprehensive study of educational timetabling: a survey». Kongens Lyngby: Technical University of Denmark, 2013. URL: https://orbit.dtu.dk/files/60366101/A_Comprehensive_Study.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [5]. Moodle Pty Ltd, «Calendar», Moodle Docs. URL: <https://docs.moodle.org/en/Calendar> (дата звернення: 29.04.2026).
- [6]. Google LLC, «Google Calendar API overview», Google for Developers. URL: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview> (дата звернення: 29.04.2026).
- [7]. UniTime, «University Timetabling». URL: <https://www.unitime.org/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [8]. aSc Applied Software Consultants, «aSc Timetables». URL: <https://www.asctimetables.com/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [9]. TimeEdit AB, «TimeEdit. Academic Operations Platform». URL: <https://timeedit.com/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [10]. OpenAPI Initiative, «OpenAPI Specification». URL: <https://swagger.io/specification/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [11]. Google LLC, «Flutter. Build apps for any screen». URL: <https://flutter.dev/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [12]. Google LLC, «Flutter. Guide to app architecture». URL: <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide> (дата звернення: 29.04.2026).
- [13]. Google LLC, «Dart. Asynchronous programming». URL: <https://dart.dev/language/async> (дата звернення: 29.04.2026).
- [14]. R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, «HTTP Semantics», RFC 9110. IETF, 2022. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [15]. PostgreSQL, «What is PostgreSQL?», Official Documentation. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html> (дата звернення: 02.05.2026).
- [16]. Redis, «Redis Documentation». URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [17]. D. Hardt, «The OAuth 2.0 Authorization Framework», RFC 6749. IETF, 2012. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (дата звернення: 29.04.2026).
- [18]. N. Sakimura et al., «OpenID Connect Core 1.0». OpenID Foundation, 2014. URL: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (дата звернення: 29.04.2026).
- [19]. M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, «JSON Web Token (JWT)», RFC 7519. IETF, 2015. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (дата звернення: 29.04.2026).
- [20]. P. Mell and T. Grance, «The NIST Definition of Cloud Computing», NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: NIST, 2011. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [21]. W. Jansen and T. Grance, «Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing», NIST Special Publication 800-144. Gaithersburg: NIST, 2011. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-144.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).

- [22]. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17> (дата звернення: 29.04.2026).
- [23]. General Data Protection Regulation. Regulation (EU) 2016/679, Art. 5. URL: <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [24]. A. Cavoukian, «Privacy by Design: The 7 Foundational Principles». Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. URL: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [25]. D. J. Solove, «A taxonomy of privacy», University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, no. 3, pp. 477–564, 2006. URL: https://scholarship.law.gwu.edu/context/faculty_publications/article/2074/viewcontent/A_Taxonomy_of_Privacy.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [26]. S. Amershi et al., «Guidelines for human-AI interaction», in Proc. 2019 CHI Conf. Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2019, pp. 1–13. URL: https://www.advancedleadership.harvard.edu/s/Glassman_Reading-1_Guidelines-for-Human-AI-Interaction-camera-ready.pdf (дата звернення: 29.04.2026).
- [27]. F. Doshi-Velez and B. Kim, «Towards a rigorous science of interpretable machine learning», arXiv:1702.08608, 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1702.08608> (дата звернення: 29.04.2026).
- [28]. National Institute of Standards and Technology, «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)», NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [29]. UNESCO, «Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence». Paris: UNESCO, 2021. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931> (дата звернення: 29.04.2026).
- [30]. R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, «Role-based access control models», Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. URL: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/role-based-access-control/documents/sandhu96.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [31]. D. Temoshok et al., «Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management», NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg: NIST, 2025. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63B-4.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [32]. OWASP Foundation, «OWASP Top 10 API Security Risks – 2023». URL: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/> (дата звернення: 29.04.2026).
- [33]. K. Kent and M. Souppaya, «Guide to Computer Security Log Management», NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg: NIST, 2006. URL: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-92.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [34]. CISA, «StopRansomware Guide». 2025. URL: <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-03/StopRansomware-Guide%20508.pdf> (дата звернення: 29.04.2026).
- [35]. Dart, «Command-line and server apps». URL: <https://dart.dev/server> (дата звернення: 03.05.2026).
- [36]. Serverpod, «Installation». URL: <https://docs.serverpod.dev/> (дата звернення: 03.05.2026).
- [37]. I. Fette and A. Melnikov, «The WebSocket Protocol», RFC 6455. IETF, 2011. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (дата звернення: 03.05.2026).
- [38]. SQLite, «Write-Ahead Logging». URL: <https://www.sqlite.org/wal.html> (дата звернення: 03.05.2026).
- [39]. «YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2.2». URL: <https://yaml.org/spec/1.2.2/> (дата звернення: 03.05.2026).
- [40]. The Twelve-Factor App, «Config». URL: <https://12factor.net/config> (дата звернення: 03.05.2026).
- [41]. Moodle Developer Resources, «External Services». URL: <https://moodledev.io/docs/5.0/apis/subsystems/external> (дата звернення: 03.05.2026).
- [42]. Telegram, «Telegram Bot API». URL: <https://core.telegram.org/bots/api> (дата звернення: 03.05.2026).
- [43]. Google LLC, «Google Maps Platform. APIs by platform». URL: <https://developers.google.com/maps/apis-by-platform> (дата звернення: 03.05.2026).
- [44]. Google LLC, «OpenID Connect». URL: <https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect> (дата звернення: 03.05.2026).
- [45]. U.S. Department of Education, «Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)». URL: <https://studentprivacy.ed.gov/ferpa> (дата звернення: 03.05.2026).
- [46]. PostgreSQL, «The world's most advanced open source database». URL: <https://www.postgresql.org/> (дата звернення: 29.04.2026).

DESIGN AND PRACTICAL IMPLEMENTATION OF AN AI-SERVICE PLATFORM FOR A CROSS-PLATFORM UNIVERSITY TIMETABLING SYSTEM

Volodymyr Karkhut, Oleksandr Halytskyi

Abstract. The article addresses the design and practical implementation of the AI-oriented service platform Alure for a cross-platform system of university timetable management. The applied requirements are formulated according to an MVP logic that prescribes building a reliable core of scheduling, roles and data first, while AI and integration features are added as modules that can be deactivated without disrupting the main scenario. The key architectural principle is the separation of domain business logic from the client interface: the server side is responsible for verifying permissions, scheduling rules, conflicts, audit and the state of integrations, whereas the client only renders the result and makes no admissibility decisions. A modular monolithic architecture is proposed, with a client tier built on Flutter/Dart for Web and Android and a server tier on Dart/Serverpod, which narrows the technological gap between client and backend and simplifies self-hosted deployment. The data model is described, covering users, roles, groups, teachers, faculties, classrooms, schedules, lessons, exceptions, attendance and consent records, using SQLite for the MVP scenario and PostgreSQL for production deployment. Particular attention is paid to CLI provisioning (init, setup, start, status, doctor, backup, update), a drag-and-drop schedule constructor, server-side conflict checking, draft and publication mechanisms, and the differentiated interfaces of the administrator, teacher and student. AI features are treated as a supporting layer that explains conflicts, suggests slot options and produces analytical summaries within a human-in-the-loop model, without replacing the deterministic scheduling engine. Requirements for security, privacy and reliability are formulated — a role-based access model, two-factor authentication, action logging, AI-context minimization, GDPR/FERPA modes, backups with manifest and checksum, as well as testing approaches and acceptance criteria. The results confirm the feasibility of implementing Alure as a controllable, transparent and reliable self-hosted AI-service platform for the educational environment.

Keywords: AI-service platform, university timetabling, cross-platform, modular monolith, Serverpod, scheduling engine, human-in-the-loop, role-based access control, self-hosted, privacy.

References

- [1] On Higher Education: Law of Ukraine of July 1, 2014, No. 1556-VII. [Online]. Available: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in Ukrainian)
- [2] A. Schaerf, "A survey of automated timetabling", CWI Report CS-R9567. Amsterdam: Centrum Wiskunde & Informatica, 1995. [Online]. Available: <https://ir.cwi.nl/pub/4935/4935D.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [3] M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, "A survey of university course timetabling problem: perspectives, trends and opportunities", IEEE Access, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021. [Online]. Available: <https://www.graham-kendall.com/papers/chenetal2021a.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [4] S. Kristiansen and T. R. Stidsen, "A comprehensive study of educational timetabling: a survey". Kongens Lyngby: Technical University of Denmark, 2013. [Online]. Available: https://orbit.dtu.dk/files/60366101/A_Comprehensive_Study.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [5] Moodle Pty Ltd, "Calendar", Moodle Docs. [Online]. Available: <https://docs.moodle.org/en/Calendar> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [6] Google LLC, "Google Calendar API overview", Google for Developers. [Online]. Available: <https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [7] UniTime, "University Timetabling". [Online]. Available: <https://www.unitime.org/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [8] aSc Applied Software Consultants, "aSc Timetables". [Online]. Available: <https://www.asctimetables.com/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [9] TimeEdit AB, "TimeEdit. Academic Operations Platform". [Online]. Available: <https://timeedit.com/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [10] OpenAPI Initiative, "OpenAPI Specification". [Online]. Available: <https://swagger.io/specification/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)

- [11] Google LLC, "Flutter. Build apps for any screen". [Online]. Available: <https://flutter.dev/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [12] Google LLC, "Flutter. Guide to app architecture". [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [13] Google LLC, "Dart. Asynchronous programming". [Online]. Available: <https://dart.dev/language/async> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [14] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, "HTTP Semantics", RFC 9110. IETF, 2022. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [15] PostgreSQL, "What is PostgreSQL?", Official Documentation. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/intro-what-is.html> (Accessed: May 2, 2026). (in English)
- [16] Redis, "Redis Documentation". [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [17] D. Hardt, "The OAuth 2.0 Authorization Framework", RFC 6749. IETF, 2012. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [18] N. Sakimura et al., "OpenID Connect Core 1.0". OpenID Foundation, 2014. [Online]. Available: https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [19] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519. IETF, 2015. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [20] P. Mell and T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing", NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: NIST, 2011. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [21] W. Jansen and T. Grance, "Guidelines on Security and Privacy in Public Cloud Computing", NIST Special Publication 800-144. Gaithersburg: NIST, 2011. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-144.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [22] On Personal Data Protection: Law of Ukraine of June 1, 2010, No. 2297-VI. [Online]. Available: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2297-17> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in Ukrainian)
- [23] General Data Protection Regulation. Regulation (EU) 2016/679, Art. 5. [Online]. Available: <https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [24] A. Cavoukian, "Privacy by Design: The 7 Foundational Principles". Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009. [Online]. Available: https://student.cs.uwaterloo.ca/~cs492/papers/7foundationalprinciples_longer.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [25] D. J. Solove, "A taxonomy of privacy", University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, no. 3, pp. 477–564, 2006. [Online]. Available: https://scholarship.law.gwu.edu/context/faculty_publications/article/2074/viewcontent/A_Taxonomy_of_Privacy.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [26] S. Amershi et al., "Guidelines for human-AI interaction", in Proc. 2019 CHI Conf. Human Factors in Computing Systems. New York: ACM, 2019, pp. 1–13. [Online]. Available: https://www.advancedleadership.harvard.edu/s/Glassman_Reading-1_Guidelines-for-Human-AI-Interaction-camera-ready.pdf (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [27] F. Doshi-Velez and B. Kim, "Towards a rigorous science of interpretable machine learning", arXiv:1702.08608, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1702.08608> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [28] National Institute of Standards and Technology, "Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)", NIST AI 100-1. Gaithersburg: NIST, 2023. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [29] UNESCO, "Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence". Paris: UNESCO, 2021. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378931> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [30] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-based access control models", Computer, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/role-based-access-control/documents/sandhu96.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [31] D. Temoshok et al., "Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management", NIST Special Publication 800-63B. Gaithersburg: NIST, 2025. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63B-4.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [32] OWASP Foundation, "OWASP Top 10 API Security Risks – 2023". [Online]. Available: <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [33] K. Kent and M. Souppaya, "Guide to Computer Security Log Management", NIST Special Publication 800-92. Gaithersburg: NIST, 2006. [Online]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-92.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)
- [34] CISA, "StopRansomware Guide". 2025. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/sites/default/files/2025-03/StopRansomware-Guide%20508.pdf> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)

- [35] Dart, "Command-line and server apps". [Online]. Available: <https://dart.dev/server> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [36] Serverpod, "Installation". [Online]. Available: <https://docs.serverpod.dev/> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [37] I. Fette and A. Melnikov, "The WebSocket Protocol", RFC 6455. IETF, 2011. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [38] SQLite, "Write-Ahead Logging". [Online]. Available: <https://www.sqlite.org/wal.html> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [39] "YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2.2". [Online]. Available: <https://yaml.org/spec/1.2.2/> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [40] The Twelve-Factor App, "Config". [Online]. Available: <https://12factor.net/config> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [41] Moodle Developer Resources, "External Services". [Online]. Available: <https://moodledev.io/docs/5.0/apis/subsystems/external> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [42] Telegram, "Telegram Bot API". [Online]. Available: <https://core.telegram.org/bots/api> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [43] Google LLC, "Google Maps Platform. APIs by platform". [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/apis-by-platform> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [44] Google LLC, "OpenID Connect". [Online]. Available: <https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [45] U.S. Department of Education, "Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)". [Online]. Available: <https://studentprivacy.ed.gov/ferpa> (Accessed: May 3, 2026). (in English)
- [46] PostgreSQL, "The world's most advanced open source database". [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/> (Accessed: Apr. 29, 2026). (in English)